

РАҲБАР МУЛОҚОТ ХУЛҚИГА ХОС ҚИРРАЛАРНИНГ БАҒИШЛОВЛАРДА НАМОЁН БЎЛИШИ

Ш.Мўминов, ФарДУ таянч докторанти

Аннотация. Мақолада раҳбар мулоқот хулқи йиллар давомида маълум бўлишлиги, собиқ раҳбарлар мулоқот хулқидаги ибратли томонларни билиб олишда уларга атаб ёзилган бағишловлар ва улар оламдан ўтгандан кейин битилган марсияларнинг ўрни катта аҳамиятга эга эканлиги мисоллар ёрдамида ёритиб берилган.

Калит сўз ва иборалар: раҳбар, бағишлов, марсия, нутқ, мулоқот хулқи.

Деярли ҳар куни ёнимизда бўлишига қарамай, инсоннинг қалбига яширинган чин сўзни билиб олиш учун йиллар керак бўлгани каби, раҳбар мулоқот хулқига хос барча жиҳатларни ҳам бирданига билиб бўлмайди. Мураккабликлардан, ўйдим-чуқур, баланд-пастликлардан иборат ҳаётнинг турли вазиятларида раҳбарлар мулоқот хулқи ҳақиқий ҳолатлари ҳам аён бўлиб боради. “Олдиндан оққан сувнинг қадри йўқ” деганларидек, баъзан ҳар куни бирга кўришиб турадиган, туман, вилоят ва ҳатто республика миқёсидаги лавозимларда раҳбар бўлиб ишлаганлар оламдан ўтганларидан кейин улар ҳақида ёзилган бағишлов ва марсияларда кўпроқ маълумотлар оламиз. Машхур қирғиз адиби Чингиз Айтматов таъбири билан айтганда “Одам учун энг қийини – ҳар куни одам бўлишдир” [9] Ушбу мақоламиз айнан мана шу мавзуга қаратилган.

Ўзаги БАХШ (форс-тожикча “бермоқ”, “бағишламоқ”) сўзидан олинган [5,80] бўлиб, бошқаларга, замондошлари, кўпроқ машхур тарихий шахсларга атаб ёзилган асарлар БАҒИШЛОВЛАР (рус.посвишение) [6, 68]да, арабча йиғламоқ, аза тутмоқ, ачинмоқ маъноларини англатиб, бирор кишининг вафоти муносабати билан унинг фазилатларини эътироф этиш, вафотидан афсусланиш мазмунида ёзиладиган лирик жанр – МАРСИЯ [5, 162]да ҳам марсия ва бағишлов адресатларининг кўпгина инсоний хислатлари қатори мулоқот хулқидаги ўзига хосликлар ҳам намоён бўлади. Жумладан, Ўзбекистон Қаҳрамони, хаплқ шоири Абдулла Ориповнинг Ўзбекистоннинг биринчи президенти Ислон Каримов вафоти муносабаи билан ёзган марсиясида қуйидаги сартларни ўқиймиз:

Бир хабар тарқалди,
Ярим тун эди,
Гўё ғам селига ботдим, йўқолдим.

Кимдир йўлбошчидан айрилдик деди,
 Мен-чи, азиз дўстдан айрилиб қолдим.
 Кимнинг хаёлига келмишдир ахир,
 Бирдан қулаб тушса буюк бир чинор.
 Алам бўғзимизда аччиқ ва тахир,
 Бу ғамнинг на чеки на чегараси бор.
 Кетди ногаҳонда айтмай бирор сўз,
 Ҳижрон оловига барчани ташлаб.
 Ўзбек осмонида сўнди чўнг юлдуз,
 Катта-ю кичикнинг кўзини ёшлаб.
 Биз — ноқис бандалар, ўйламай гоҳо,
 Бошимиз силаган қўлни тишладик.
 Юз йиллаб тескари айланди дунё,
 Ўз эмас, ўзгалар учун ишладик.
 Биз — ожиз бандалар, англамай туриб,
 Бировнинг забонин санадик афзал.
 Шу юрт даҳоларин билиб ва кўриб,
 Бегона зотларга ясадик ҳайкал.
 Босқин тепамизда турар эди зил,
 Уни таг-тубидан бузмоқ шарт эди.
 Асрий вайронанинг ўрнида дадил,
 Янгича мамлакат тузмоқ шарт эди.
 Фоний бу дунёнинг баланд-пастига,
 Теран назар ташлаб ўтди бу Инсон.
 Миллат қадрин дея яшаб аслида,
 Халқининг дардига бўлолди дармон.
 Бугун жудолик бор гар қалбимизда,
 Лекин ғурур яшар ҳавас қилгулик.
 Абадият ўсди кўз олдимизда,
 Шундоқ ёнимиздан ўтди Мангулик [8].

Бу марсияни ўқиган китобхон биринчи президентнинг ўз ватани, миллати, тили учун жон олиб-жон берганлиги, қатъиятлигини яна бир бр кўз олдига келтирса, Ўзбекистон халқ шоири Муҳаммад Юсуфнинг “Амир Темур” номли шеърида қуйидаги сатрларни ўқиш орақали буюк соҳибқирон бобокалонимиз ўз фаолиятида хушомадлар, ёлғонларга қайрилмаган (тингламаган)лиги учун ҳам мана шундай буюк саркарда бўлиб етишганлигини янада теранроқ хис этади:

Мақтов – манзил маломатларга,
 Шоҳни риё етаклар жарга.
 Қайрилмади хушомадларга,

Ёлғонларга учмади султон [3, 78].

Биринчи Президентнинг раҳбарлик салоҳияти, бошқарув санъатидаги ўзига хос қирралари фақат марсияларда эмас, ҳаётлик пайтларида ўз юртбошисидан фахрланиб у кишига атаб ёзилган бағишловларда ҳам инъикосини топган эди. Жумладан, самарқандлик шоир Абдували Қутбиддиннинг “Даъват” номли шеърида шундай сатрлар бор:

Кўр бўлгайлар билмаганлар Сарбонимни,
Шоқолга ем бўлар эди бу карвонлар.
Ичимизда тухум очган шум илонлар,
Ёв қиларди ҳаётимга давронимни...[3, 6].

Раҳбарнинг, айниқса, юртбошининг қадрига етиш учун раиятнинг кўнгли тоза, нияти улуғ бўлиши кераклиги юқоридаги шеърнинг давомида шундай ифодаланади:

Кўнгил обод ўлса унда хатар бўлмас,
Обод бўлмоқ инсон учун улуғликдир.
Агар унда чироқ ёнса ёруғликдир,
Ёруғликда тонглар ахир уруғликдир.
Шу тонгларни авлодларга ким атади,
Боғларимиз кўнгил билан ким бутади,
Қалбга қўйиб англаб олинг сарбонимни...[3, 6].

Мардни мард дейиш учун ҳам одам мард бўлиш кераклиги, юртбошилик осон иш эмаслиги фарғоналик шоир Баҳодир Исонинг “Юртнинг отасига осон тутганлар” номли шеърида, айниқса, ўзининг мукамал мужассамини топган:

Бургут парвозини кўролмас, аён,
Кўршапалак каби шомни кутганлар.
Аммо улардан ҳам аянч ва нодон
Юртнинг отасига осон тутганлар.

Ўзбек адабиётида мавжуд бўлган марсия ва бағишловлардан бу каби мисолларни кўплаб келтириш мумкин.

Х у л л а с, ҳар қандай инсоннинг ўзига хосликларини қисқа муддатда билиб бўлмагани каби, раҳбар мулоқот хулқининг серқирра томонларини ҳам йиллар давоида ўрганиш мумкин. Раҳбар мулоқот хулқининг ўзига хос томонларини ҳаётий мисоллар, ишончли далиллар ёрдамида билиб олишда бағишлов ва марсияларнинг ўрни катта аҳамиятга эга.

Адабиётлар:

1. Бак Л.М. Мўъжиза содир бўлмайти. – Тошкент: ZUKKO КИТОВХОН, 2021.

2. Ильчиев Б. Соҳибқироннинг бошқарув санъати // Тошкент: ЕКО НАҲОТ, 2017 йил, 8 март, 5 (314)- сон.

3. Қутбиддин А. Даъват // Юртни севмоқ саодати. – Тошкент: ТАФАККУР ВО‘СТОНИ, 2011. – Б. 6.

4. Юсуф М. Халқ бўл, элим. – Тошкент: O'zbekiston, 2017.

5. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли. Биринчи жилд. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006.

6. Қуронон Д., Мамажонон З., Шералиева М. Адабиётшунослик луғати. – Тошкент: Akademnashr, 2013.

7. <https://daryo.uz/k/2017/06/18/>

8. <https://daryo.uz/k/2016/09/20/>

9. <https://oqbura.org/?p=2160&lang=ru>

